

MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ALTA DO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO

Niterói/RJ, 2023.

**MONIQUE BRITO PITZER
PAULA VANESSA PECLAT FLORES**

Ficha catalográfica automática - SDC/BENF
Gerada com informações fornecidas pelo autor

P681m Pitzer, Monique Brito
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ALTA DO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO
/ Monique Brito Pitzer. - 2022.
30 f.: il.

Orientador: Paula Vanessa Peclat Flores.
Dissertação (mestrado profissional)-Universidade Federal
Fluminense, Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa,
Niterói, 2022.

1. Cuidados de Enfermagem. 2. Alta do paciente. 3. Pós-
operatório. 4. Produção intelectual. I. Flores, Paula
Vanessa Peclat, orientadora. II. Universidade Federal
Fluminense. Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. III.
Título.

CDD - XXX

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368

NÚMERO DE REGISTRO: 712145718

:: eDNA DA OBRA - IDENTIFICADOR ELETRÔNICO :: SHA512:
5031bc37afbe504f20640a2276a6538acbc78a8fcb3dec2cc07c332ea853055d312da0cc5aa1629e
97a3a451406d22f15e12646239eaa023d084145bde589279

SUMÁRIO

Finalidade	2
Justificativa	2
Abrangência	5
Intervenção	5
Fluxograma: Ensino e Manejo da Traqueostomia	5
Fluxograma: Cuidados com as vias áreas	6
Fluxograma: Atividades de vida diária	7
Checklist	8
Orientações recomendadas: Ensino e Manejo da Traqueostomia	13
Orientações recomendadas: Cuidados com as vias áreas	16
Orientações recomendadas: Atividades de vida diária	21
Referências	26

• FINALIDADE

Este manual tem como finalidade determinar as orientações a serem realizadas pelo enfermeiro para reduzir a ocorrência de falhas e uma transição do cuidado conturbada. Possibilitando assim o aumento da segurança do profissional durante a alta do paciente, e a segurança das informações recebidas pelos pacientes e seus familiares, através do uso do checklist de Alta Segura, desenvolvido no programa de Mestrado Profissional de Enfermagem Assistencial da UFF, com base no Protocolo para Cirurgia Segura do Ministério as Saúde (2013).

• JUSTIFICATIVA

A traqueostomia é uma ostomia respiratória, procedimento do qual salva vidas através do estabelecimento de uma via aérea alternativa entre a parede anterior do pescoço e a traqueia(ALABI et al, 2018), podendo ser temporária em pacientes graves que necessitam de ventilação artificial em uma unidade de terapia intensiva, ou permanentes quando é submetido a cirurgias oncológicas (CHEUNG et al, 2014).

O diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço tem aumentado e com ele o número de traqueostomias, como aponta estudo do qual concluiu que a cirurgia oncológica de cabeça e pescoço é a indicação mais prevalente da ostomia respiratória (GUANYU et al, 2019).

O Protocolo de traqueostomia com indicações e orientações de cuidado ao paciente adulto da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (2019) destaca ser um procedimento comumente realizado em unidades de terapia intensiva, pois é uma opção vantajosa em relação à intubação orotraqueal, uma vez que traz mais conforto para o paciente, facilitando a alimentação, a respiração, o desmame ventilatório, e promove o retorno precoce da fala, além de diminuir a incidência de pneumonias.

Além disso, durante a pandemia da Covid-19 ocorreu um aumento de admissões nas unidades de terapia intensiva para suporte ventilatório invasivo, em decorrência de disfunção respiratória provocada pelo vírus Sars-cov-2. Com isso o tempo prolongado de pacientes em ventilação mecânica gerou um aumento de confecções de traqueostomias nesses pacientes. (MENEGOZZO et al, 2020).

Pacientes traqueostomizados e seus cuidadores que recebem alta do hospital precisam de conhecimento para aplicar os cuidados com a traqueostomia no domicílio (KARACA et al, 2019). As orientações de cuidado são fundamentais para prepará-los para essa nova condição de vida com segurança e informações suficientes para assumir o seu autocuidado e independência (NEIVA et al, 2020).

Uma Revisão de escopo realizada em janeiro de 2021, como uma das etapas da elaboração desse Manual, concluiu que as principais orientações de autocuidado que devem ser realizadas ao paciente traqueostomizado são acerca do manejo da traqueostomia, cuidados com a via aérea, e das atividades de vida diária, corroborando com a pesquisa de campo de natureza qualitativa realizada com 12 participantes (pacientes e cuidadores) nos meses de Maio a Julho de 2021, que as principais dificuldades vivenciadas foram relacionadas ao manejo da traqueostomia, a realização do curativo e a limpeza da endocânula.

O enfermeiro assume papel fundamental de orientação e educação a esse paciente, e proporciona um espaço para esclarecimento de suas dúvidas. Através da consulta de enfermagem são fornecidas informações sobre o procedimento cirúrgico, a estomia respiratória e seus dispositivos, e a importância do autocuidado no período pós-operatório (NEIVA et al, 2020).

Uma revisão integrativa da literatura acerca dos Cuidados para a prevenção de complicações em pacientes traqueostomizados, identificou como uma das medidas de prevenção de complicações, a educação em saúde da equipe de enfermagem, do paciente traqueostomizado, do cuidador e de sua família (COSTA et al, 2019).

Uma medida de padronizar o cuidado é através da elaboração de Manuals que podem ser definidos como a descrição de uma situação específica de cuidado, que contém detalhes operacionais e especificações sobre o que se faz, quem faz e como se faz, guiando os profissionais na tomada de decisão (PIMENTA et al, 2017).

A Anvisa (2017) destaca como recomendação intermediária para redução de riscos a aplicação de listas de verificação, revisão de protocolos, disponibilização de lembretes (cartazes, folders, placas), melhorias na documentação, mecanismos de comunicação e de transferência, entre outros.

Estudo que objetivou elaborar e validar uma lista de verificação de ações de segurança para a criança hospitalizada, concluiu que o uso de instrumentos de segurança do paciente, do tipo checklist, com forte embasamento científico, pode ser considerado uma estratégia fundamental na identificação e redução dos riscos, erros e eventos adversos (MELO et al, 2022).

Manual de Orientações para Alta do paciente traqueostomizado

Assim como é utilizado para a segurança do paciente listas de verificação para garantir que todas as intervenções foram realizadas, a elaboração desse Protocolo de Orientação de Alta ao paciente traqueostomizado, com um Check-list de Alta Segura, tem o intuito de proporcionar mais segurança na transição do cuidado e minimizar os riscos da falta de orientação adequada a esse paciente.

• ABRANGÊNCIA

O Manual de Orientação de Alta ao paciente traqueostomizado poderá ser aplicado em todos os cenários em que sejam realizadas assistência de enfermagem a pacientes com traqueostomia, que estejam passando pela transição do cuidado, hospital-casa e precisem de orientações para uma alta segura.

• INTERVENÇÃO

Para que a alta do paciente com traqueostomia seja realizada de forma segura fatores como: enfermeiros qualificados, ambiente adequado, materiais de apoio como cartilhas e vídeos, a presença de um acompanhante (familiar ou cuidador), entre outros. Esse Manual traz um check-list de alta segura como facilitador do processo de alta desses pacientes.

O check-list é dividido em 3 etapas:

1. Ensino e Manejo da Traqueostomia
2. Cuidados com as vias aéreas
3. Atividades de Vida diária

1. Ensino e Manejo da Traqueostomia

2. Cuidados com as vias aéreas

Esteja atento a situações como: tampões de muco que causam obstrução, deslocamento parcial ou completo da cânula de traqueostomia, decanulação acidental (quando ocorre a saída total ou parcial da cânula), infecção, hemorragia e pneumonia.

3. Atividades de vida diária

HIGIENE ORAL

A higiene da cavidade oral do paciente com traqueostomia é fundamental e deve ser mantida.

NUTRIÇÃO

Pacientes com umaostomia precisam de uma nutrição adequada para fornecer uma cicatrização adequada da ferida, melhorar a força dos músculos respiratórios, e combater infecção

AUTOCUIDADO

O autocuidado é o ato de assumir os cuidados de si próprio, e precisa ser estimulado ao paciente traqueostomizado

COMUNICAÇÃO

A traqueostomia pode alterar a fala do paciente, precisando aprender novas formas de transmitir uma mensagem.

QUESTÕES PSICOSSOCIAIS

Muitos pacientes passarão pelo luto, e por vários estágios, desde o reconhecimento da mudança até a aceitação.

Checklist de Orientações para Alta do paciente traqueostomizado

Nome do Paciente: _____ Prontuário: _____

Data da Cirurgia: ___/___/___ Data da Alta Hospitalar: ___/___/___

Acompanhante: () SIM () NÃO. Parentesco: _____

Profissional: _____

Ensino e Manejo da Traqueostomia

O paciente sabe sobre:

O que é traqueostomia
e tipos de cânula

Sim

Não

A cânula possui manguito?

Sim. Orientei os cuidados com o
manguito.

Não se aplica

O paciente foi orientado a:

Como trocar o curativo da ostomia

Sim

Não

Intervalo de troca

Sim

Não

Quais os materiais necessários

Sim

Não

O paciente foi orientado a:

Como realizar a limpeza da endocânula

Sim

Não

Intervalo de limpeza

Sim

Não

Checklist de Orientações para Alta do paciente traqueostomizado

Quais os materiais necessários

Sim
Não

Como reinserir com segurança

Sim
Não

O paciente foi orientado a:

Como realizar a troca do fixador

Sim
Não

Intervalo de troca

Sim
Não

O paciente foi orientado que:

A troca da cânula deve ser realizada pelo médico, para evitar acidentes

Sim
Não

Cuidados com vias aéreas

O paciente sabe sobre:

Mobilização de Secreção

Sim
Não

O paciente foi encorajado a:

Tossir
Ingestão adequada
de líquidos
A realizar movimento físico

O paciente sabe sobre:

Umidificação

Sim Não

Verifique o tipo de umidificação adequada para o caso: _____

Checklist de Orientações para Alta do paciente traqueostomizado

O paciente foi orientado a:

Aspiração

Sim

Não

O paciente possui aspirador?

Sim. Orientei os cuidados com a aspiração

Não se aplica

O paciente foi orientado a:

Como proteger o estoma

Sim

Não

O paciente foi orientado a:

Situação de Emergência mais comuns

Sim

Não

Como proceder

Sim

Não

Atividades de vida diária

O paciente foi orientado a:

Realizar uma Higiene Oral adequada

Sim

Não

Checklist de Orientações para Alta do paciente traqueostomizado

O paciente foi orientado a:

Realizar uma alimentação adequada e balanceada

Sim

Não

Como diminuir o risco de broncoaspiração

Sim

Não

Avaliei o paciente quanto:

A forma de comunicação

Sim

Não

O paciente foi orientado a:

Utilizar métodos de comunicação

Sim

Não

Avaliei o paciente quanto:

Nível de compreensão

Sim

Não

O paciente tem cuidador principal:

Sim. Avaliei as competências para o cuidado

Não se aplica

Checklist de Orientações para Alta do paciente traqueostomizado

Avalie o paciente quanto:

Competência para o Autocuidado

Sim

Não

O paciente foi orientado a:

Em caso de transtornos psicológicos buscar ajuda

Sim

Não

O checklist foi dividido em etapas que compõem um conjunto de orientações específicas com o intuito de direcionar e sistematizar a assistência prestada pelo enfermeiro durante o processo de alta. Em cada etapa serão realizadas orientações e afirmadas o entendimento do paciente em relação aos cuidados. Após o paciente compreender em sua totalidade as orientações realizadas, o profissional poderá prosseguir para as próximas etapas.

1. ENSINO E MANEJO DA TRAQUEOSTOMIA

1.1. O enfermeiro deverá informar ao paciente que será iniciada as orientações para alta segura.

Sempre que possível realizar em conjunto com o acompanhante (familiar ou cuidador). O paciente que não conseguir se comunicar verbalmente poderá responder com gestos ou com a escrita.

1.2. Confirmar que o paciente sabe acerca da sua nova condição de saúde.

Caso não: explicar sobre o que é uma traqueostomia e os tipos de cânulas, enfatizando a cânula que o paciente está utilizando.

Explicação: A traqueostomia é uma estomia, uma abertura na traqueia que permite o processo respiratório (entrada e saída do ar). Pode ser temporária e ter um tempo determinado podendo ser fechada posteriormente, ou pode ser definitiva. As cânulas de traqueostomias podem ser de vários tipos, mas os principais utilizados são de material em metal e de material em silicone. Além disso elas contam com uma parte que pode ser removida de forma a auxiliar a limpeza e o manuseio da traqueostomia. Essa parte é chamada de endocânula ou cânula interna (no formato de um "cano"). O manguito também é chamado de balonete (balão pequeno), em que faz parte da cânula da traqueostomia. Depois de insuflado com ar, ele faz um reforço na traqueia e ajuda a evitar que secreções ou alimentos entrem nos pulmões. O manguito/balonete não tem a função de fixar a cânula, é o fixador que cumpre esse papel.

1.3. Confirmar que o paciente recebeu cada orientação específica.

Caso não: explicar de forma detalhada como deve ser realizado o cuidado com a limpeza da cânula, troca do fixador e troca do curativo, como também os materiais necessários e o intervalo que deverá ser realizado.

Após a explicação, pedir ao paciente e o acompanhante que reproduza o que foi compreendido, para identificar possíveis erros e sanar todas as dúvidas.

Explicação:

LIMPEZA DA ENDOCÂNDULA:

- 1 Explique o que é:** As cânulas internas/endocânulas são projetadas para permitir fácil remoção para limpeza sem ter que remover o tubo externo e tem como principal objetivo a prevenção de bloqueios através da remoção mecânica de sujidades.
- 2 Apresente os materiais:** água morna ou soro fisiológico, escova traqueal, gaze.
- 3 Explique como fazer:** Lave as mãos, destrave e retire a endocânula. Lave-a em água corrente ou utilizando um pote. Utilize a escova e agite suavemente para desalojar as secreções.
- 4 Explique como reinserir:** Seque adequadamente a endocânula (externamente e internamente) com o auxílio de uma gaze. Introduza e trave-a novamente após a inserção.
- 5 Explique acerca do tempo:** Realizar a limpeza diariamente e sempre quando necessário.

OBS: Não utilizar produtos para limpeza pois pode danificar o material da endocânula.

TROCA DO CURATIVO:

- 1. Explique o que é:** O estoma é uma abertura, com a coloração rosada, que precisa ser avaliada diariamente para observar sinais de inflamação, eritema, cor, inchaço, secreção, presença de dano tecidual (feridas), e dor.

2. Explique os materiais: soro fisiológico, gazes, curativo de espuma de traqueostomia.

3. Explique como trocar o curativo: Lave as mãos. Retire o curativo anterior e despreze. Calce as luvas e pegue uma gaze umedecida com soro fisiológico e limpe ao redor do estoma.

Aplique o curativo de espuma, encaixando-o ao redor da cânula da traqueostomia.

4. Explique o tempo de troca: Realizar a troca quantas vezes for necessário, sendo no mínimo uma vez ao dia.

OBS: Manter a pele periestomal limpa e seca, sem umidade. Atenção especial a parte atrás do pescoço e as dobras. O soro fisiológico é a primeira escolha pois não é irritante para a pele e para mucosa traqueal. Não utilizar algodão ou gazes com material frágil em que podem soltar fios, e também para não cortar as gazes.

TROCA DO FIXADOR:

1. Explique o que é: O fixador é fundamental para manter a traqueostomia presa no lugar.

2. Explique como fazer: É preciso contar com o auxílio de outra pessoa para evitar a decanulação acidental. Separe o fixador que vai utilizar (sarja ou de velcro). Segure firme a traqueostomia no pescoço, e amarre as fitas novas com um nó, sempre mantendo a folga de um a dois dedos para não machucar. Após remova as fitas antigas.

3. Explique o tempo de troca: Realizar a troca diariamente e sempre quando necessário.

OBS: Antes de remover os laços antigos, faça novos laços para ter segurança durante a troca. Nunca amarrar com uma gravata borboleta, pois podem se soltar.

2. CUIDADOS COM AS VIAS ÁREAS

1. O enfermeiro deverá informar ao paciente que será iniciada a segunda etapa das orientações.
2. Confirmar que o paciente recebeu cada orientação específica.

Caso não: explicar de forma detalhada como deve ser realizado o cuidado com a aspiração, umidificação, proteção do estoma e situações de emergência. Após a explicação, pedir ao paciente e o acompanhante que reproduza o que foi compreendido, para identificar possíveis erros e sanar todas as dúvidas.

UMIDIFICAÇÃO

1. Explique o que é: A umidificação é a oferta de um ar úmido para as vias aéreas do paciente. É importante para manter as secreções hidratadas para facilitar a remoção e diminuir o risco de obstruções mucosas.

2 Explique as formas de umidificar o ar:

- Pode-se utilizar umidificação através de umidificador com gás quente onde o gás aquecido e umidificado é inalado pelo paciente.
- Pode-se utilizar umidificação do ambiente.
- Pode-se utilizar solução salina misturada (como spray nasal).
- Pode-se utilizar cobrir o estoma com uma gaze ou um pano úmido.
- Pode-se utilizar nebulização com soro fisiológico.
- Pode-se utilizar trocadores de calor e umidade.

3 Explique sobre a hidratação: Recomenda-se a ingestão hídrica em grande quantidade, se não houver restrição.

OBS: A temperatura de umidificação aquecida deve variar entre 37-40°C, uma temperatura do gás inspirado de 41°C ou mais causará dano à mucosa.

ASPIRAÇÃO:

1 Explique o que é: A aspiração traqueal é o ato de uma pressão puxar as secreções através de um cateter. Tem como objetivo evitar o bloqueio do tubo de traqueostomia por acúmulo de secreções.

2 Explique os materiais: aspirador portátil, óculos de proteção se houver (pois é uma técnica que envolve fluidos corporais), cateter de aspiração (o cateter não deve ser maior que a metade do diâmetro interno da traqueostomia), e deve possuir múltiplos orifícios, pois produz menor dano tendo em vista que os orifícios laterais sugam as secreções.

3 Explique o como fazer: Para realizar uma aspiração eficaz é higienizar as mãos, calçar luvas de procedimento, colocar um óculos de proteção, e então realizar uma pré-oxigenação, ou orientar o paciente a respirar fundo algumas vezes antes da aspiração, e também realizar uma nebulização com soro fisiológico para liberar as secreções. Recomenda-se uma pressão de aspiração entre 80 a 120 mmHg, pois acima desse valor provoca lesões na mucosa, e abaixo desse valor não realiza a remoção de secreções. Deve-se inserir o tubo (fechado, para não aspirar nesse momento) até o ponto em que o paciente tossir ou encontrar resistência, ou até 1,0cm abaixo do nível do tubo da traqueostomia. A aspiração só deve ser aplicada à medida que o cateter é retirado, isso evita traumas na carina, devendo ser repetido até três vezes.

4. Explique a frequência da aspiração: A frequência da aspiração traqueal deve ser avaliada individualmente para cada paciente, devendo ser feita quando necessário e não de forma rotineira.

5. Explique o tempo da aspiração : A realização da aspiração não deve durar mais que 15 segundos, para não causar falta de ar no paciente.

OBS: O soro fisiológico no momento da aspiração não deve ser usado, pois diminui significativamente a saturação de oxigênio, e aumenta o risco de infecção traqueobrônquica.

- No domicílio, os cateteres de aspiração podem ser reutilizados durante o dia se enxaguados adequadamente para remover secreções, ou se ferver entre 10 a 15 minutos.

MOBILIZAÇÃO DAS SECREÇÕES:

1. Explique o que é: O paciente traqueostomizado tem mais propensão a formação de secreção, por que o ar que entra é mais seco e frio, com isso tende a irritar o revestimento dos tubos respiratórios e produzir mais muco, que podem bloquear partes das vias aéreas e reduzir o fluxo de ar.

2 Explique o que é preciso fazer:

- É preciso encorajar o paciente a tossir.

- É preciso estimular o paciente a ingestão adequada de líquidos que torna a secreção mais fluida.

- É preciso estimular o paciente a realizar movimento físico que ajuda a mobilizar as secreções, a fortalecer os músculos respiratórios e melhorar a capacidade de tosse.

OBS: Na ausência de uma tosse eficaz será necessário aspirar o paciente, limpar as secreções, realizar trocas frequentes da endocânula, fornecer umidificação ou realizar micronebulizações com soro fisiológico a 0,9%.

PROTEÇÃO DO ESTOMA

1. Explique o que é: O estoma por ser uma abertura, precisa de cuidados e proteção para evitar que partículas entrem na traqueia.

2. Explique o que deve ser evitado:

- Deve ser evitado a entrada de água principalmente durante o banho de chuveiro.
- Deve ser evitado hábitos como dormir junto a animais domésticos que podem soltar pêlos e serem inalados.
- Deve ser evitado o uso de aerossóis e talco e a exposição à poeira.
- Deve ser evitado atividades que produzam sujeira como a jardinagem, e esportes como a natação.

3. Explique o que deve ser feito: Prática de passeios aquáticos com segurança, banhos de banheira, utilizar dispositivos de proteção (coleiras) durante o banho de chuveiro e um filtro para cobrir o estoma para evitar que partículas sejam inaladas. Pode-se optar por protetores de algodão, plástico ou crochê, ou utilizar lenços, jóias, gola alta, cachecol para cobrir e proteger o estoma.

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA:

1 Explique o que é: Situações de emergência também podem ocorrer com pacientes com traqueostomia e é preciso estar preparado. Esteja atento a situações como: tampões de muco que causam obstrução, deslocamento parcial ou completo da cânula de traqueostomia, decanulação acidental (quando ocorre a saída total ou parcial da cânula), infecção, hemorragia e pneumonia.

2. Explique sobre os materiais: É necessário ter disponíveis em casa um kit emergencial (contendo um tubo de traqueostomia menor do que o tamanho do usual pelo paciente, para desinsuflar o balonete, e cateter de aspiração).

3. Explique o que precisa ser feito em situação de obstrução: Verifique se a cânula interna está obstruída; Tente inserir o cateter de aspiração e realizar a aspiração. Caso não consiga, retire a endocânula ou caso não haja melhora, retire a cânula total, e avalie se o paciente voltou a respirar normalmente. Caso tenha habilidades insira uma nova cânula do kit de emergência, caso não tenha destreza vá imediatamente para uma unidade de emergência mais próxima.

2 Explique sobre acesso ao suporte de emergência: Tenha em mãos, em local de fácil acesso o telefone do médico e do suporte de emergência, assim como tenha o kit emergencial completo.

OBS: Caso o paciente more sozinho é preciso atenção e preparo no caso de incêndios por terem o olfato afetado e não sentirem cheiro das coisas, e também um telefone especial para em caso de emergência consiga entrar em contato com seu médico ou a equipe de emergência local.

3 Revisar se todas as orientações foram fornecidas ao paciente.

4 Somente prosseguir para a próxima etapa caso o paciente tenha compreendido todas as orientações.

3. ATIVIDADES DE VIDA

1. O enfermeiro deverá informar ao paciente que será iniciada a segunda etapa das orientações.
2. Confirmar que o paciente recebeu cada orientação específica.

Caso responda não a uma das perguntas, será preciso orientar de forma detalhada como deve ser realizado o cuidado com a alimentação, higiene oral e autocuidado. Após a explicação, pedir ao paciente e o acompanhante que reproduza o que foi compreendido, para identificar possíveis erros e sanar todas as dúvidas.

HIGIENE ORAL:

1. **Explique o que é:** A higiene da cavidade oral do paciente com traqueostomia é fundamental e deve ser mantida.

2. **Explique o que deve ser feito:**

- Recomenda-se a escovação dentária.
- Utilizar enxaguantes bucais
- Utilizar a receita caseira de enxaguante, que corresponde a um litro de água e uma colher de bicarbonato de sódio.

OBS: Não utilizar enxaguantes bucais com álcool pois ressecam as membranas.

NUTRIÇÃO:

1. **Explique o que é:** O tubo de traqueostomia pode afetar a deglutição, e comprometer o estado nutricional dos pacientes, em contrapartida pacientes com uma ostomia precisam de uma nutrição adequada para fornecer uma cicatrização adequada da ferida, melhorar a força dos músculos respiratórios, e combater

infecção.

2. Explique o que deve ser feito: Deve-se encorajar o paciente traqueostomizado a ingerir líquidos, a comer e mastigar devagar os alimentos antes de engolir, comer na posição sentado e manter a posição sentado após uma hora de cada refeição.

3 Explique sobre alimentos que auxiliam nesse momento: Recomenda-se ter uma alimentação adequada e balanceada, dieta calórica e protéica, consumir alimentos de consistência espessa por serem mais fáceis de engolir, alimentos mais pastosos (como sorvete e gelatina), tomar pequenas porções de alimentos e líquidos, e chupar lascas de gelo ou bala dura no caso de ter boca seca.

OBS: Pacientes traqueostomizados podem apresentar perda do apetite, alteração no olfato, dor e desconforto ao deglutir. É preciso avaliar o risco de aspiração antes de ofertar a dieta a esses pacientes, e também contar com a avaliação de profissionais especializados como o nutricionista e a fonoaudióloga.

AUTOUIDADO:

1 Explique o que é: O autocuidado é o ato de assumir os cuidados de si próprio, e precisa ser estimulado ao paciente traqueostomizado, permitindo independência e autonomia na nova fase de sua vida.

2 Avalie as competências: Avalie as competências, capacidades e habilidades individuais, e identifique se o paciente está apto para assumir os seus cuidados, se mora sozinho ou se tem alguém para auxiliar nesse processo.

3 Observe o paciente: É preciso observar frases do paciente acerca do seu valor, da sua autoestima e da sua relação com a autoimagem, e podem ser utilizadas ferramentas como programas

para o ensino do autocuidado.

4. Encoraja o paciente: Estimule a assumir os seus cuidados, e a utilizar ferramentas como o espelho para conseguir visualizar melhor e ter mais destreza.

COMUNICAÇÃO:

1 Explique o que é: A traqueostomia pode alterar a fala do paciente, precisando aprender novas formas de transmitir uma mensagem. A reeducação vocal deve ser iniciada logo que possível, para fornecer ao paciente a oportunidade dese expressar e compartilhar seus sentimentos, permitindo que fiquem mais calmos e seguros.

2 Avalie a capacidade do paciente se comunicar: Uma avaliação de comunicação inclui a capacidade do paciente para ver, ouvir, tocar, escrever, entender ou usar o rosto expressões como sorrir ou piscar codificado. Em seguida apresente para ele os métodos de comunicação e definam juntos o que melhor será utilizado naquele momento.

3 Explique métodos de comunicação: É possível se comunicar através da oclusão digital quando um dedo é colocado na abertura do tubo permitindo que o ar passe nas vias aéreas superiores e pelas cordas vocais, produzindo o som, quadros de imagens e letras, quadros brancos para comunicação escrita(louça mágica),cartões de memória com palavras comuns, leitura labial,expressões faciais, gestos, sinalização, utilizar perguntas diretas (aquelas respondidas com sim ou não com sacudidela de cabeça), um bloco e um lápis devem estar a mão, e meios de comunicação computadorizados.

3 Explique sobre acompanhamento especializado: Existem dispositivos de comunicação alternativos se o paciente não

conseguir falar, como a voz esofágica, as válvulas de fala, e a voz traqueoesofágica com prótese vocal. É importante o acompanhamento de um fonoaudiólogo para facilitar a restauração da comunicação vocal.

4 Explique a importância da comunicação não verbal: É preciso uma atenção extra à comunicação não verbal, como expressões faciais e posições e movimentos das mãos e do corpo. Na comunicação escrita é preciso calma, pois escrever leva tempo, e é difícil expressar emoções e pensamentos por escrito.

OBS: Não é aconselhável fazer duas perguntas ao mesmo tempo e terminar frases para o paciente.

QUESTÕES PSICOSSOCIAIS:

1. Explique o que é: As questões psicossociais podem ser afetadas, e muitos pacientes passarão pelo luto, e por vários estágios, desde o reconhecimento da mudança até a aceitação.

2. Tenha uma escuta ativa: Identifique sentimentos de medo, ansiedade, raiva, negação, tristeza e frustração. Com isso forneça informações e esclareça as dúvidas para tentar minimizar esses sentimentos.

3. Intervenções: Incentivar a conversa, o choro, expressar sentimentos, encorajar a utilizar da psicoterapia em grupos, podem ajudar o paciente a reduzir a resposta emocional.

4. Alerta o paciente e familiar: É preciso orientar o paciente a estar atento a possíveis transtornos psicológicos, como a depressão, e a procurar profissional especializado como os psicólogos.

OBS: Os pacientes podem recusar-se a olhar para a traqueostomia ou negar se envolver nos próprios cuidados, e essa decisão precisa ser respeitada para que o paciente não se sinta apressado

ou forçado.

3.3 Revisar se todas as orientações foram fornecidas ao paciente.

3.4 Somente prosseguir para a próxima etapa caso o paciente tenha compreendido todas as orientações.

Estratégias de monitoramento e indicadores

- ♦ Taxa de reinternação por complicação pós traqueostomia
- ♦ Taxa de adesão à Lista de Verificação.

REFERÊNCIAS

Alabi, B. S., Afolabi, O. A., Dunmade, A. D., et al. (2018). Indicações e resultados da traqueostomia em Ilorin, Norte Central da Nigéria: revisão de 10 anos. *Annals of African Medicine*, 17(1), 1–6. https://doi.org/10.4103/aam.aam_130_16

Cheung, N. H., & Napolitano, L. M. (2014). Tracheostomy: Epidemiology, indications, timing, technique, and outcomes. *Respiratory Care*, 59, 895–919. <https://doi.org/10.4187/respcare.02971>

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (2017). *Gestão de Riscos e Investigação de Eventos Adversos Relacionados à Assistência à Saúde*. Brasília: Anvisa.

Costa, E. C. L. da, Rodrigues, C. F., Matias, J. G., et al. (2019). Cuidados para a prevenção de complicações em pacientes traqueostomizados. *Revista de Enfermagem UFPE Online*, 13(1), 169-78. <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v01i01a238545p169-178-2019>

Xin, G., Ruoholho, J., Bäck, L., Aro, K., & Tapiovaara, L. (2019). Analysis of 255 tracheostomies in an otorhinolaryngology-head and neck surgery tertiary care center: a safe procedure with a wide spectrum of indications. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 276, 2069–2073. <https://doi.org/10.1007/s00405-019-05466-w>

Karaca, T., Altinbas, Y., & Aslan, S. (2019). Tracheostomy care education and its effect on knowledge and burden of caregivers of elderly patients: a quasi-experimental study. *Nordic College of Caring Science*. <https://doi.org/10.1111/scs.12684>

Melo, A. V. de O. G., & Nascimento, M. (2022). Checklist for the safety of hospitalized children. *Texto & Contexto - Enfermagem*, 31. <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2021-0189>

Menegozzo, C. A. M., et al. (2020). Standardization of elective tracheostomies at the Central Institute of the Hospital das Clínicas in São Paulo during the COVID-19 pandemic. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgias*, 47. <https://doi.org/10.1590/0100-6991e-20202574>

Ministério da Saúde (BR). (2013). Portaria nº 1.377, de 9 de julho de 2013. Aprova os Protocolos de Segurança do Paciente. Brasília, DF: Ministério da Saúde. http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1377_09_07_2013.htm

Neiva, R. O., Nogueira, M. C., & Pereira, A. J. (2020). Consulta pré-operatória de enfermagem e o autocuidado do paciente oncológico com estomia respiratória. *ESTIMA, Braz. J. Enterostomal Ther.*, 18. <https://doi.org/10.30886/estima.v18.914>

Pimenta, C. A. M., et al. (2015). Guia para Construção de Protocolos Assistenciais de Enfermagem. Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. <http://www.coren-sp.gov.br/sites/default/files/Protocolo-web.pdf>

Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Hospital de Clínicas. (2019). Traqueostomia: Indicações e orientações de cuidado ao paciente adulto. https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-uftm/documentos/pops/pop_tqt_v3-final.pdf

Por:

Monique Brito Pitzer
Paula Vanessa Peclat Flores
Niterói/RJ, 2023

APOIO:

